

Projektbericht – AM 4 Industry

Gestaltung in der Additiven Fertigung

Grundlegende Überlegungen zu den Prozessen

Das Projekt wurde finanziert durch

FLANDERS INNOVATION &
ENTREPRENEURSHIP

Flanders
State of the Art

Wallonie

FFG

ALLIANZ
INDUSTRIE
FORSCHUNG

Forschungspartner

Firmenpartner

Document Information

Acronym	AM4Industry
Full title	AM 4 Industry - quality assurance and cost models supporting the widespread use of additive manufacturing
Web	www.am4industry.com

Work package 3	Quality and process assurance in the finishing process
Work package 6	Design approach
Deliverable	D4.5/1 – Precision model D6.3/1 – Design approach handbook
Lead beneficiary	Sirris – driving industry through technology Liège Science Park Rue du Bois Saint Jean 12 4102 Ougrée (seraing) Belgium Email: info@sirris.be Phone: +32 2 706 79 44

Date:	May 2019		
Nature:	Report		<u>Dissemination level</u> PU (Public)

Project coordinator	DI Benjamin Losert ecoplus. The Business Agency of Lower Austria Niederösterreich-Ring 2 3100 St. Pölten Austria Email: b.losert@ecoplus.at or cluster@ecoplus.at Phone: +43 2742 9000 19669
----------------------------	---

Authors	Julien Magnien (Sirris), Simon Vermeir (Sirris)
Keywords	additive manufacturing, design, quality, AM 4 Industry
DOI	10.5281/zenodo.3540698

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung.....	8
1.1	Was bringt der Einsatz von Additiver Fertigung (AM)?	8
1.2	Woran kann man sich bei der Gestaltung komplexer Formen orientieren?	12
2	Hauptaspekte der AM	15
2.1	Die verschiedenen Technologien.....	15
2.1.1	Stereolithographie (SLA; engl. „Vat Photopolymerization“)	16
2.1.2	Materialextrusion (auch bekannt als Schmelzabscheidungsmodellierung, engl. „Fused Deposition Modeling“, FDM).....	18
2.1.3	Materialstrahlen (engl. „Material Jetting“)	19
2.1.4	3D-Druck („Binder Jetting“).....	21
2.1.5	Pulverbettsschmelzen (engl. „Powder Bed Fusion“)	22
2.1.6	Pulverauftragsschweißen (engl. „Direct Energy Deposition“)	25
2.1.7	Bahnenlaminierung	27
2.1.8	Zusammenfassung.....	27
2.2	Das Ausgangsmaterial.....	28
2.3	Die Stützstruktur	35
2.3.1	Warum brauchen wir bei der AM Stützstrukturen?	37
2.3.2	Warum wollen wir die Stützstrukturen loswerden?	43
2.3.3	Was können die Konstrukteure tun?	46
2.4	Die Oberflächenqualität	49
2.4.1	Einfluss des Ausgangsmaterials.....	49
2.4.2	Auswirkungen einer Prozessabweichung	52
2.4.3	Einfluss der Schichtdicke	55
2.4.4	Was ist bei der Gestaltung hinsichtlich der Oberflächenqualität zu tun?	57
2.5	Die Genauigkeit	57
2.6	Zeitaspekte	59
3	Auswirkungen auf die Gestaltung.....	60
4	Schlussfolgerungen.....	63

Abbildungen

Abbildung 1: Grundlegende Gestaltungsregeln für den Spritzguss zur Umgehung von Einschränkungen.....	9
Abbildung 2: Problem der Werkzeugzugänglichkeit bei der spangebenden Bearbeitung, was die erreichbare geometrische Komplexität reduziert.	9
Abbildung 3: Kostengünstige Möglichkeiten (grüne Flächen) für die AM im Vergleich zur konventionellen Fertigung.....	10
Abbildung 4: Topologische Optimierung (rechte Seite, in Weiß) im Vergleich zu einer konventionellen Fertigung (linke Seite, in Dunkelgrau) – mit freundlicher Genehmigung von Ronchi	13
Abbildung 5: „Wasserfluss von oben nach unten“-Denkweise, um thermische Probleme bei AM zu antizipieren.....	14
Abbildung 6: Familien der Additiven Fertigung	15
Abbildung 7: Prinzip der Stereolithographie mit Laser.....	16
Abbildung 8: Stereolithographie mit Digitalbelichtung (engl. „Digital Light Processing“, DLP)	17
Abbildung 9: Prinzip der Materialextrusion	18
Abbildung 10: Typische Rauheitsprofile bei AM (Draht- oder Pulververfahren)	19
Abbildung 11: Prinzip des Materialstrahlens.....	20
Abbildung 12: Binder Jetting Prinzip.....	21
Abbildung 13: Pulverbettsschmelzen (Laser–Metall-Prinzip)	23
Abbildung 14: Prinzip des selektiven Lasersinterns	25
Abbildung 15: Prinzip des Pulverauftragsschweißens	26
Abbildung 16: Entfernung des Ausgangsmaterials am Ende eines SLS-Prozesses.....	29
Abbildung 17: Ein hohler Würfel als Herstellungsziel	30
Abbildung 18: Herstellung der ersten Schicht, die gesamte Fläche wird mit dem Laser bearbeitet.....	30
Abbildung 19: Herstellung der Mittelschichten; Seitenwände werden mit dem Laser bearbeitet.....	30
Abbildung 20: Die Verarbeitung der letzten Schichten versiegelt den Würfel...	31
Abbildung 21: Änderung der Gestaltung unter Berücksichtigung des Faktors „einfachere Reinigung“	32
Abbildung 22: Entwurfsprozess ausgehend von Bauteilfunktionen. Vergleich zwischen traditionellem und AM-Gestaltungsansatz	33
Abbildung 23: Kugelgelenk mit integrierten Pulverabsaugkanälen im Außenteil	34
Abbildung 24: Achskonstruktion mit Pulverabsaugansatz	34
Abbildung 25: Beispiel für komplexe Teile, die im Inneren erfolgreich gereinigt wurden.....	35
Abbildung 26: Beispiele für den Anteil der Stützstruktur im Verhältnis zum Volumen des eigentlichen Teils	36
Abbildung 27: Hervorgehoben sind Bereiche, in denen Stützstrukturen benötigt werden, basierend auf der gewählten Teileorientierung	37
Abbildung 28: Stützstruktur der ersten Ebene	38

Abbildung 29: Beispiel für reale Stützstrukturen für Teile in einem SLA-Prozess	38
Abbildung 30: Wirkung der fehlenden Abstützung auf überhängende Bereiche. Je länger, desto schlimmer.....	39
Abbildung 31: Schlechte Wärmeableitung, die zum Zusammenbruch des Teils führt, da die Stützstruktur fehlt.....	40
Abbildung 32: Auswirkungen der überhängenden Länge auf die Qualität der nach unten gerichteten Oberflächen durch fehlende Stützstruktur, was zu schlechter Wärmeableitung führt.....	40
Abbildung 33: Einfluss der Oberflächenorientierung auf die Oberflächenqualität.	41
Abbildung 34: Blick von oben auf zwei verschiedene Schichtkonfigurationen. Die linke Konfiguration ist robuster (geringe maximale Länge und Fläche für jede „Insel“). Die rechte Konfiguration ist schlechter.....	42
Abbildung 35: Delaminierung des Teils während des Prozesses aufgrund einer Stützstruktur, die nicht stark genug ist, um den inneren thermischen Spannungen entgegen zu wirken.	43
Abbildung 36: Beispiel für eine Anpassung der Gestaltung zur Erleichterung der späteren Entfernung der Stützstrukturen.....	44
Abbildung 37: Einfluss der Stützverbindungen auf die Oberflächenqualität im Bereich – 1	45
Abbildung 38: Einfluss der Stützverbindungen auf die Oberflächenqualität im Bereich – 2	45
Abbildung 39: Wichtiger Gestaltungstipp bei der AM. Teile so „vertikal“ wie möglich entwerfen.	46
Abbildung 40: „Vertikale“ Ausführungen, speziell auf die AM abgestimmt, reduzieren den Bedarf an Stützstrukturen	48
Abbildung 41: Große horizontale Länge in kürzerem Segment nachziehen, um hohe Spannungen (proportional zur geraden Länge) und somit Verzug zu vermeiden.....	49
Abbildung 42: Auswirkungen von teilweise schmelzhaftenden Pulverkörnern auf die Oberfläche, Erhöhung der Rauheit	50
Abbildung 43: Tatsächliche Oberflächenmorphologie beim Pulverbettenschmelzen von Metallpulvern	50
Abbildung 44: Einfluss der Schichtdicke auf die Oberflächenqualität, hauptsächlich verantwortlich für den „Treppeneffekt“	51
Abbildung 45: Auswirkungen der Wahl der Technologie. Die Schichtdicke ist gleich: FDM auf der linken, SLA auf der rechten Seite	52
Abbildung 46: Einfluss der Änderung der Schichtdichte auf die thermische Historie	53
Abbildung 47: Übergangslinie zwischen langer (unten) und kurzer (oben) Kühlzeit durch Wegfall kleinerer Teile	53
Abbildung 48: Aufeinander folgende Schritte, die eine „Schrumpfungslinie“ erzeugen	54
Abbildung 49: Sichtbare Linie durch lokale, nicht homogene Pulververteilung, was zu schlechter Schmelzqualität führt.....	55
Abbildung 50: Einfluss der Schichtdicke auf die Oberflächenqualität... und die Fertigungszeit.....	56

Abbildung 51: Bereich, in dem der Treppeneffekt basierend auf der Teilegeometrie auftritt.....	56
Abbildung 52: Definition der 3D-Karte der Teilefunktionen.....	60
Abbildung 53: Erster vereinfachter Gestaltungsvorschlag.....	61
Abbildung 54: Gleiche Gestaltung, aber unterschiedliche Ausrichtung kann die Anzahl der benötigten Stützen und damit das Ausmaß der Nachbearbeitung ändern.	61
Abbildung 55: Anpassung der Gestaltung an die gewählte Ausrichtung, um das Ausmaß der Nachbearbeitung zu reduzieren.	62

1 Einführung

Von der Additiven Fertigung (engl. Additive Manufacturing, AM) heißt es, sie sei in der Lage, beliebige Geometrien herzustellen. Daher schlagen die Konstrukteure natürlich erstaunliche Geometrien vor und sind oft enttäuscht von den Ergebnissen, die sie hinsichtlich der Bauteilqualität erhalten. Teile können deformiert sein, mit einer stellenweise schlechten Oberflächenqualität, nicht so sauber wie erwartet oder außerhalb der Toleranzen...

Konstrukteure können etwas gegen diese Probleme tun. Sie können ihre Teile mit einigen grundlegenden Überlegungen wesentlich einfacher herstellbar machen. Wenn es einfacher ist, steigt die endgültige Qualität, und manchmal sinken auch die Kosten bei gleicher Funktionserfüllung.

Das Ziel dieses Dokuments besteht in ersten Überlegungen über die Funktionsweise der verschiedenen AM-Geräte. Dies wird dem Leser helfen, zu verstehen, warum es einige Gestaltungsregeln bei der AM gibt, und warum sie so sind, wie sie sind.

Wenn er dies bedenkt, kann ein Konstrukteur eine optimierte Form für die gewählte AM-Technologie erzeugen. Das bedeutet eine bessere Ausführungsqualität und weniger kostspielige Nachbehandlung.

Diese Arbeiten wurden vom Forschungszentrum Sirris¹ im Rahmen des Cornet-Projekts AM4I – Additive Manufacturing for Industries² durchgeführt.

1.1 Was bringt der Einsatz von Additiver Fertigung (AM)?

Der Einsatz von „traditionellen/konventionellen“ Technologien (z.B. spangebender Bearbeitung und Spritzguss) hat viele Vorteile. Alle subtraktiven Techniken (Erodieren, Drehen, Fräsen, ...) können bei fast allen verfügbaren Materialien ein spiegelglattes Oberflächenbild und eine Teilegenauigkeit im Mikrometerbereich bieten. Der Spritzguss erfordert eine ziemlich lange Rüstzeit, aber wenn er einmal eingerichtet ist, dann ist das Produktionsvolumen (Stückzahl pro Zeiteinheit) sehr hoch, was in der Regel der einzige Weg zur Massenproduktion ist.

Aber die Herausforderungen der Industrie werden immer komplizierter, so sehr, dass manchmal die Geometrie, die für eine bestimmte Herausforderung geeignet ist, mit herkömmlichen Techniken einfach nicht mehr machbar ist. Manchmal liegt es an der

¹ <https://www.sirris.be/>

² <http://am4industry.azurewebsites.net/>

Werkzeugzugänglichkeit in der spangebende Bearbeitung oder daran, dass beim Spritzguss die Gießform geöffnet werden muss, um das Teil zu entnehmen, ohne es zu beschädigen, oder einfach daran, dass die Produktion zu klein ist (ein einzelner Prototyp), um kostengünstig zu sein und die dafür erforderlichen Werkzeugkosten zu rechtfertigen.

Abbildung 1: Grundlegende Gestaltungsregeln für den Spritzguss zur Umgehung von Einschränkungen

Abbildung 2: Problem der Werkzeugzugänglichkeit bei der spangebenden Bearbeitung, was die erreichbare geometrische Komplexität reduziert.

Die obigen recht starken Einschränkungen können verhindern, dass ein Teil leichter, effizienter und schneller gefertigt wird oder dass frühe Prototypen rasch eingesetzt werden, um sie schnell zu iterieren und zu verbessern. Darüber hinaus können die

Fähigkeiten der traditionellen Technologien, bezogen auf die Kosten, grob in einem einzigen Bild zusammengefasst werden, das die mit der Additiven Fertigung verbundenen Möglichkeiten zeigt:

Abbildung 3: Kostengünstige Möglichkeiten (grüne Flächen) für die AM im Vergleich zur konventionellen Fertigung

In *Abbildung 3* kann man sehen, wofür die konventionelle Fertigung (Conventional Manufacturing, CM) interessant ist, und wofür Additive Fertigung (Additive Manufacturing, AM) wirtschaftlich interessanter ist.

Bei der Anzahl der Teile, die auf traditionelle Weise produziert werden, ist es bekannt, dass die Stückkosten umso geringer sind, je mehr gleichartige Teile von einer Maschine hergestellt werden. Wenn die zu produzierende Menge zu stark abnimmt, können die Werkzeugkosten für die Produktion unerschwinglich und diese unrentabel werden. Dies wird durch die blaue Kurve dargestellt, mit der gepunkteten Grenze, wenn die Anzahl der produzierten Teile zu niedrig ist.

Hinsichtlich der geometrischen Komplexität im Zusammenhang mit den Kosten bei der konventionellen spangebenden Bearbeitung ist die Tendenz eher wie die rote Kurve. Geringe Komplexität bedeutet niedrige Kosten, und wenn das Teil für die Technologie zu komplex ist, wird das Teil einfach zu umfangreich oder es wird sogar technisch unmöglich, das Teil herzustellen. Diese Einschränkung wird durch die rot gestrichelte Linie dargestellt.

Wenn AM in Betracht gezogen wird (grün gestrichelte Linie), ist der erste Einstiegspunkt, dass AM derzeit recht teuer ist (also auf der rechten Seite der Grafik). Aber kann auch festgestellt werden, dass sich dieser hohe Preis nicht so sehr mit der Anzahl oder Komplexität der produzierten Teile ändern wird.

Unter dieser Annahme scheinen bei der AM im Vergleich zur konventionellen Fertigung zwei Bereiche profitabel zu sein:

- Herstellung sehr komplexer Teile...
- ...die in kleinen Stückzahlen benötigt werden.

Das bedeutet auch, dass, wenn das gewählte Teil an anderer Stelle im Diagramm außerhalb der grünen Bereiche liegt (billiger in der Herstellung, nicht zu komplex, höhere Stückzahlen), sollte AM für die Herstellung dieses Teil nicht in Betracht gezogen werden, denn andernfalls ginge Geld verloren, oder es wird ein größeres Risiko im Zusammenhang mit den aktuellen AM-Unsicherheiten eingegangen.

Additive Fertigung (AM) kann viele Vorteile haben:

- Durch optimierte Gestaltung kann im Vergleich zur spangebende Bearbeitung deutlich **geringere Materialverschwendung** erreicht werden
- Dank des Schicht-für-Schicht-Ansatzes wird das Innere eines Bauteils leicht zugänglich, so dass der Konstrukteur **wesentlich komplexere Konstruktionen** (innere Hohlräume, Leichtbaustrukturen, Kanäle,...) als mit herkömmlichen Techniken realisieren kann.
- Die Fertigung in einem einzigen Schritt macht **Werkzeugbereitstellung** während dieses Schrittes **überflüssig**. Es ist keine Gießform oder spezielle Vorrichtung zum Positionieren des Teils in einer Maschine erforderlich.
- Eine **breite Palette von Materialien** ist bereits verfügbar – Polymere, Metalle und Keramiken.
- Grob könnte man sagen, dass **geometrische Komplexität die Kosten nicht erhöht**. Mit anderen Worten, ein Teil sehr leicht zu machen, aus einem 3D-Netz, mit integrierten Kanälen und Scharnieren, würde etwa den gleichen Preis kosten wie ein kubischer Block mit gleicher Höhe und gleichem Materialvolumen. Bei konventionellen Technologien ist dies absolut nicht der Fall.
- Es ist möglich, **sehr unterschiedliche Teile (Größe, Komplexität,...) in einem einzigen Arbeitsgang** herzustellen, wohingegen eine Gießform nur das Modell herstellen kann, für das sie entworfen wurde.
- Einige AM-Technologien können **Teile aus verschiedenen Materialien** in einem einzigen Durchlauf herstellen
- Manche **Funktionalitäten (Federn, Scharniere, Zahnräder, Drehwellen,...) können** in die Gestaltung des zu fertigenden Teils **integriert werden**. Dies erfordert keine Nachmontageschritte, vielmehr ist das Produkt direkt nach der AM fertig.
- Die Verzögerung bei der Herstellung eines **Standardvolumens (300×300×400 mm³) beträgt in der Regel weniger als eine Woche**, vom ersten Entwurf und CAD bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt. Sehr praktisch auch für die

frühzeitige iterative Entwicklung eines Produktes, das am Ende für die Massenproduktion im Spritzguss hergestellt werden soll.

- Anpassung, Markierung, Texturierung, konforme Kühlkanäle, Gewichtsreduzierung,... werden viel kostengünstiger.

Aber es gibt natürlich einige Einschränkungen, auf die man achten muss:

- Die **beste erreichbare geometrische Genauigkeit beträgt 0,1 mm** auf Standard-AM-Maschinen, für ein Teil kleiner als 100 mm. Bei größeren Längen sind 0,1% anzunehmen. Dieser Wert kann je nach Material, Technologie und Bauteilmassivität sogar 0,3 % erreichen. Aus diesem Grund ist oft lokale Nachbearbeitung erforderlich.
- Die **Bauteilgrößenbegrenzung** kann den Konstrukteur daran hindern, große Teile wie Stoßfänger oder Tische in einem Arbeitsgang mit Standardtechnologien herzustellen. Im Durchschnitt liegt die heute auf Industriemaschinen erreichbare maximale Größe bei etwa 800 mm. Aber einige nicht dem Standard entsprechende Techniken können eine Form aus Sand mit den Abmessungen 4000×2000×1000 mm oder sogar Häuser mit Betonwänden oder einen kleinen Fahrzeugrumpf mit einem XYZ-beweglichen „Polymer+Kohlefaser“-Extruder herstellen.
- Viele AM-Technologien erfordern eine **Stützstruktur**. Grob gesagt, verbindet diese Struktur das Teil mit der Bauplattform. Sie verhindert, dass sich die Teile während der Fertigung bewegen, und hält sie an Ort und Stelle. Sie wird von der Maschine zur gleichen Zeit wie das jeweilige Teil selbst hergestellt. Leider muss diese Struktur nach der Herstellung entfernt werden und erfordert daher einen Nachbearbeitungsschritt, um die Stützstruktur von den Teilen zu lösen. Diese Struktur ist im *Abschnitt 2.3.* eingehender beschrieben.
- Unmittelbar nach der Herstellung **befindet sich** das **Ausgangsmaterial überall**, rund um die Teile, in Hohlräumen, Spalten, Kanälen, Löchern... Und wenn die Gestaltung diese Tatsache nicht berücksichtigt, kann es an besonders engen Stellen sehr schwierig sein, dieses Ausgangsmaterial zu entfernen (siehe *Abschnitt 2.2.*).
- Einige Techniken produzieren Teile mit **anisotropen mechanischen Eigenschaften**, insbesondere preiswerte Maschinen und bei „riesigen“ Schichtdicken (> 100 µm). Bei den meisten AM-Technologien ist diese mechanische Anisotropie jedoch nicht stark ausgeprägt.

Ein guter Konstrukteur ist die wertvollste Ressource in der AM-Welt. Er wird in der Lage sein, die Form des Teils an die Anforderungen anzupassen, aber auch alle Faktoren zu berücksichtigen, die die Herstellung und die Nachbearbeitung erleichtern. Effiziente und auf einfache Herstellung ausgerichtete Gestaltung ist der einzige Weg, um AM profitabel zu machen.

1.2 Woran kann man sich bei der Gestaltung komplexer Formen orientieren?

Jetzt, da die AM ein Universum von machbaren geometrischen Komplexitäten erschließt, werden die Konstrukteure wie reiche Leute, die zu viel Geld haben: Sie wissen nicht,

was für neue interessante Dinge damit gemacht werden können. Glücklicherweise brachten einige Softwareentwicklungen die topologische Optimierung hervor.

Einfach gesagt, ist das Ziel dieser Art von Software, eine vordefinierte Materialmenge in einem bestimmten verfügbaren Volumen zu verteilen, um das Verhalten auf einen bestimmten Lastfall zu optimieren, indem Kriterien wie die Steifigkeit maximiert werden. Das Ergebnis einer solchen Software ist eine Voxelisierung des angegebenen Volumens, wobei jedes Voxel eine berechnete Dichte hat (von 100% – volle Dichte – für die kritischsten Voxel, bis 0% – leeres Volumen – für die weniger stark beteiligten). Dann wählt der Benutzer, welcher Dichtewert der Auslöser sein soll. Zum Beispiel könnte er entscheiden, dass die auslösende Dichte 50% betragen soll. Dabei würde jedes Voxel mit einer Dichte über 50% auf Volldichte eingestellt, und jedes Voxel mit einem Wert unter 50% würde als leer betrachtet. Bei diesem Prozess entstehen sehr organische Formen mit optimaler Massenverteilung. Anschließend muss die Form mit der Finite-Elemente-Methodik (FEM) getestet werden, um das Verhalten im Lastfall zu überprüfen. Wenn sie nicht optimiert ist (zu sicher, schwer oder zu dünn), dann ist eine Iterationsschleife erforderlich, um die Dichteschwelle zu ändern und mehr oder weniger Material zu berücksichtigen. Ein Beispiel für eine Verbesserung des Teilegewichts ist auf der *Abbildung 4* zu sehen:

Abbildung 4: Topologische Optimierung (rechte Seite, in Weiß) im Vergleich zu einer konventionellen Fertigung (linke Seite, in Dunkelgrau) – mit freundlicher Genehmigung von Ronchi³

³ <https://www.sirris.be/success-story/grip-component-ronchi-capping-machine-goes-3d-diet>

Darüber hinaus hängen alle Fertigungsprobleme mit dem thermischen Fluss durch das Teil während des Prozesses oder mit dem überhängenden Bereich zusammen. Eine effiziente Möglichkeit, die Herstellung von AM-Bauteilen zu erleichtern und Nachbearbeitungsschritte durch konstruktive Maßnahmen zu reduzieren, besteht darin, sich vorzustellen, dass Wasser so frei wie möglich durch das (imaginär ausgehöhlte) Teil fließen muss, vom oberen zum unteren Bereich einer ausgewählten Position, in jeder Schicht. Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt.

Abbildung 5: „Wasserfluss von oben nach unten“-Denkweise, um thermische Probleme bei AM zu antizipieren.

Um es kurz zu erklären: Wenn das „L-förmige“ Teil in *Abbildung 5* hergestellt werden muss, können mehrere Positionen in der Maschine gewählt werden. Für Position 1 ist der Querschnitt in den ersten Schichten recht groß. Es wird also eine ganze Menge Energie hineingesteckt, um $[J/mm^2]$ zum Schmelzen des Pulvers bereitzustellen, und mithin muss eine ganze Menge unten auf der Plattform abgeführt werden. Betrachten wir beim Vergleich des „Wasserflusses von oben nach unten“, dass das Teil ausgehöhlt ist, so dass es zu einem Rohr mit dem gleichen Querschnitt wird. Es gibt also proportional viel Wasser abzuleiten (wegen des großen Querschnitts), und das könnte zu „Überlauf“ (Überhitzung) führen, wenn es eine große Fläche (viel Energie zu dissipieren) oder eine Einschnürung des Rohres irgendwo unterhalb der aktuellen Schicht gibt. Dies ist manchmal eine riskante Situation, aber Gestaltung und gewählte Ausrichtung können sie bewältigen. In den nächsten Schritten von Position 1 wird es einfacher (geradewegs nach unten, kein Einschnüren, wenig Energieaufwand), so dass bei dieser Konfiguration

alles in Ordnung sein sollte, auch wenn die frühen Phasen sorgfältig überprüft werden müssen.

In der Position 2 wären die Anfangs- und Mittelschichten recht einfach (konstanter Abschnitt, nicht so großer Energieaufwand), würden aber in den letzten Schichten viele Probleme verursachen. Der Abschnitt zum Entleeren des „Überlaufs“ ist viel dünner als der Eintrittsabschnitt. Außerdem ist der Wechsel sehr plötzlich, und die „Tröpfchen“ von der linken Seite des überhängenden Bereichs werden nicht richtig entfernt. Diese „Tröpfchen“-Ansammlung, die auf der Grundlage von Überlegungen zur „Wasserströmung“ verstanden wird, wird in den eigentlichen Prozess als Wärmestauung, also als Überhitzungseffekt, der zu einer Verstopfung der Fläche und einer möglichen Delaminierung/Verwindung dieses Teilabschnitts führt, übersetzt.

Das Ziel des AM-Konstrukteurs ist es, Teile ohne überhängende Bereiche, ohne Zonen, in denen sich Wasser ansammeln könnte, und mit dünnsten Bereichen zu entwerfen, um den Wärmestrom zu reduzieren, der abgeführt werden muss.

2 Hauptaspekte der AM

2.1 Die verschiedenen Technologien

Es gibt mehrere sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Teile mittels Additiver Fertigung herzustellen. Die ASTM teilt sie bisher in 7 Kategorien ein. Sie sind alle oben im Bild unten dargestellt:

Abbildung 6: Familien der Additiven Fertigung

Da sie unterschiedlich funktionieren, müssen für jede einzelne von ihnen einige spezielle Regeln beachtet werden, wenn Sie beabsichtigen, ein Teil für eine ausgewählte Technik zu entwerfen. Lassen Sie uns kurz die verschiedenen Prinzipien diskutieren:

2.1.1 Stereolithographie (SLA; engl. „Vat Photopolymerization“)

Das Ausgangsmaterial ist in diesem Fall eine Flüssigkeit, ein Harz, das ein lichtempfindliches Polymer ist. Das heißt, wenn UV-Licht einer Lampe oder eines Lasers auf diese Flüssigkeit fällt, verfestigt sie sich lokal.

Das Aussehen des Geräts ähnelt einer Fritteuse. Der Prozess beginnt mit einer perforierten Platte, die unmittelbar unterhalb (ca. 0,02 mm) der Flüssigkeitsoberfläche positioniert wird, und ein UV-Laser beschreibt die Teilekerne und Konturen der ersten Schicht auf der Platte. So polymerisiert/verfestigt sich die Flüssigkeit lokal um die Plattenlöcher herum. Auf diese Weise wird die erste Schicht auf der Platte verankert. Dann wird die Platte um den gleichen Betrag (ca. 0,02 mm) tiefer in die Flüssigkeit abgesenkt, damit etwas Harz einen Film über der vorherigen Schicht bilden kann. Der UV-Laser polymerisiert dann die Schicht 2. Dieser Prozess wird wiederholt, bis die gesamten Teile hergestellt sind. Am Ende befindet sich die Platte am Boden des Harztanks, und die Teile befinden sich zwischen der Flüssigkeitsoberfläche und der Platte. Der Techniker kann die Platte mit den Teilen darauf entnehmen, wie man es mit dem Korb einer Kochfritteuse voller Pommes tun könnte.

Abbildung 7: Prinzip der Stereolithographie mit Laser

Es gibt einige technologische Unterschiede im Rahmen dieses Prinzips:

Ein einzelner Laser benötigt oft lange Zeit, um eine ganze Schicht zu bearbeiten. Deshalb kann auch ein Lichtprojektor mit einer UV-Lampe verwendet werden, um eine komplette Oberfläche mit einem einzigen Blitz bearbeiten. Grob gesagt ist dies schneller als Laser, aber die Kanten des Teils könnten je nach Projektorauflösung leicht verzerrt sein, wo der Laser glatte Kurven herstellen kann.

Ein Tank mit Harz, der so groß ist wie die Teile, die Sie herstellen möchten, kann teuer sein (einige Harze, die Acrylnitril-Butadien-Styrol nachahmen, können etwa € 300 pro Liter kosten). Aus diesem Grund ziehen es manche Techniker vor, eine kleine Menge Harz auf ein transparentes Glas aufzubringen, unter dem sich der Projektor befindet. Dies verwendet auch eine Platte, die sich nach oben bewegt, aus der Flüssigkeit mit den darauf verankerten Feststoffteilen, anstatt nach unten, in den Harztank.

Abbildung 8: Stereolithographie mit Digitalbelichtung (engl. „Digital Light Processing“, DLP)

Die Stärke dieser Technik ist die Genauigkeit und die Oberflächenqualität des Teils im Ausführungszustand. Es gibt keine klebrigen Pulverkörner auf der Oberfläche, und diese Oberfläche kann im Ausführungszustand sogar transparent sein. Die Verzerrung ist begrenzt, und Details bis hinab zu einer Größe von 0,1 mm sind möglich, nützlich für Schmuck.

Je nach Anwendung kann jedoch die Alterung des Materials ein Problem darstellen. Nach einer Weile unter Sonnenlicht kann ein solches Material etwas spröder werden als erwartet.

DSM Somos, einer der wichtigsten Hersteller von AM-Harz, kann eine große Bandbreite an Materialien mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften liefern. Datenblätter sind auf ihrer Website verfügbar⁴.

2.1.2 Materialextrusion (auch bekannt als Schmelzabscheidungsmodellierung, engl. „Fused Deposition Modeling“, FDM)

Diese Technologie funktioniert wie das Aufbringen von Zahnpasta auf eine Zahnbürste. Das Ausgangsmaterial ist ein gewöhnliches Polymer (PLA, ABS, PP, PS,...), im Allgemeinen in Drahtform, und wird mechanisch durch eine beheizte Düse gedrückt. Dabei schmilzt das Polymer leicht. Am Auslass wird der geschmolzene Wulst auf die vorhergehende Schicht gedrückt und der Druckkopf über den Arbeitsbereich bewegt, um eine Bahn abzuschneiden. Durch das Übereinanderstapeln von Bahnen wird das Teil erzeugt.

Abbildung 9: Prinzip der Materialextrusion

Diese Technologie ist sehr gut geeignet, um Hohlteile wie Rohre, Rumpfe oder Schalen herzustellen. Der Hauptgrund ist die Verfahrensgeschwindigkeit der Düse, die im Vergleich zu einem Laserpunkt, der, von Spiegeln bewegt, mehrere Meter pro Sekunde überstreichen kann, sehr begrenzt ist. Um eine angemessene Fertigungsgeschwindigkeit zu erreichen, scheidet die AM-Familie der Materialextrusionstechniken dickere Schichten ($> 0,1$ mm) als andere AM-Polymer-Technologien ab und versucht, die Füllung des Bauteilkerns zu minimieren, auch wenn dies nur wenige Außenkonturen bedeutet. Das Ziel ist also nicht, ein volles, dichtes Teil

⁴ https://www.dsm.com/solutions/additive-manufacturing/en_US/products.html

herzustellen, sondern eine Rumpfstuktur mit einer bestimmten Dicke, um stark genug zu sein. Auf diese Weise werden große und massige Teile schneller hergestellt, wenn es der Lastfall erlaubt.

Der Vorteil der Verwendung von Draht anstelle von Pulver ist die Oberflächenbeschaffenheit, die auch bei gut sichtbaren und enorm rauen Schichtbahnen recht glatt ist.

Abbildung 10: Typische Rauheitsprofile bei AM (Draht- oder Pulververfahren)

Da es keine klebenden Pulverkörner gibt, ist die Oberfläche zudem sehr sauber und verliert keine Materialreste, was günstig ist, wenn Sauberkeit erforderlich ist.

Leider sind die Details, die durch die Materialextrusion erreicht werden können, nicht fein. Es ist schwer, eine Mindestwandstärke unter 1 mm zu erreichen. Und die Anisotropie mechanischer Eigenschaften kann im Vergleich zu anderen AM-Polymer-technologien recht signifikant sein.

Das Materialspektrum für diese Extrusionstechnologien ist sehr breit gefächert. Es gibt sogar einige Verbunddrähte (Polymer + Fasern oder Metallpulver gemischt). Einige Technologien können auch direkt Pellets aus dem Spritzguss- oder Metallspritzgussverfahren (MIM) verwenden.

2.1.3 Materialstrahlen (engl. „Material Jetting“)

Ziel ist es, ein lichtempfindliches flüssiges Material (ein Polymer) so abzuscheiden, wie es ein Papierdrucker mit klassischer Tinte tun würde. In der Maschine befindet sich ein Druckkopf, der die Schicht in Pixel zerlegen und wählen kann, welches Material in welchem Pixel abgelegt wird. Da es sich um einen Druckkopf mit mehreren Düsen handelt, können einige von ihnen ein weißes und hartes Material abscheiden, während

andere ein schwarzes und duktileres Material abgeben können. Bei neuen Technologien können bis zu 6 Materialien zusammen verwendet werden, auch transparente.

Abbildung 11: Prinzip des Materialstrahlens.

Dies ermöglicht es dem Benutzer, die chemische Zusammensetzung / mechanische Eigenschaften / Farbe / Transparenz / ... eines beliebigen Voxels des Teils zu bestimmen.

Die abgeschiedenen Tröpfchen sind sehr klein, die bei dieser Technologie erforderliche Stützstruktur ist daher recht dicht und schmal, um die vom Druckkopf fallenden Harztropfen aufzufangen. Das Material ähnelt mehr einem Schaum als einer Gitter-/3D-Netzstruktur. Der Materialabfall bei dieser Technologie ist also, bezogen auf die Anzahl der benötigten Stützstrukturen, recht hoch. Glücklicherweise lässt sich dieses spezifische Trägermaterial recht einfach mit einem Wasserstrahl entfernen, auch wenn das Material sehr teuer ist.

Die Materialeigenschaften sind die gleichen wie bei allen Epoxyd-/Acrylatharzen, die in der Stereolithographie verwendet werden. Die Alterung des Materials aufgrund der UV-Empfindlichkeit bleibt ein Problem, so dass die Teile mit der Zeit spröder werden.

Die Genauigkeit dieses Prozesses ist aufgrund der Glättwalze in Z-Richtung (Schichtdicke bis 14 μm) sehr gut, und die Konturen in der XY-Ebene sind im Vergleich zur glatten Kontur eines Lasers sehr leicht pixelig (ca. 600 dpi Auflösung).

Es gibt nur sehr wenige Phänomene, die die Genauigkeit bei der Verwendung dieser Technologie beeinträchtigen. Die Folgen sind eine sehr einfache Handhabung, es sind

keine ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse erforderlich, fast alles ist automatisiert (auch die Erzeugung der Stützstrukturen), und Maschinenausfälle treten selten auf.

2.1.4 3D-Druck („Binder Jetting“)

Beim 3D-Druck geht es darum, die Pulverkörner in jeder Schicht und zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schichten miteinander zu verkleben. Das Bindemittel/Klebmaterial wird in Form kleiner Tröpfchen aus einem Druckkopf abgeschieden, der sich über die gesamte Arbeitsfläche bewegen kann.

Abbildung 12: Binder Jetting Prinzip

Manchmal können parallel zum Kleber Farben auf die Bauteilkonturen aufgebracht werden. Diese werden auf weißes Pulver wie Putz/Gips aufgetragen. Selbst wenn das Teil im Ausführungszustand spröde ist (ca. 40% Porosität, abhängig von der Pulvergröße und -verteilung), kann es für einige ästhetische Vorführ Exemplare ausreichend sein, die nicht gehandhabt werden. Teile können durch Auftragen einer verfestigenden Beschichtung, wie beispielsweise eines Harzes oder eines Lackes, verstärkt werden.

Einige Metallteile werden auch so gefertigt. Um den Schwachpunkt der Bindung zu beseitigen, sind zwei Möglichkeiten vorgeschlagen worden:

Das erste ist das Sintern des Teils in einem Ofen nach der Herstellung. Das Sintern ist ein thermischer Prozess, der den Pulverkörnern genügend Energie liefert, um die Lücke zwischen ihnen etwas zu schließen. Da beim Sintern kein Material zugegeben wird, kommt es natürlich zu einer deutlichen Schrumpfung (über 20% Volumenreduzierung).

Wenn das Teil eher klein ist, kann dieser Prozess beherrscht und kompensiert werden, so dass die endgültige Geometrie sehr nahe am ursprünglichen CAD-Modell liegen kann. Bei größeren Teilen ist die Verschiebung durch die Schrumpfung so groß, dass Verformungen auftreten und das Teil schnell außerhalb der Toleranzen liegt. Der Vorteil besteht in dem Aspekt „Einzelmaterial“ und der guten Genauigkeit und Oberflächenqualität, jedoch fast ausschließlich bei Kleinteilen (< 50 mm).

Der zweite Weg besteht darin, das poröse Ausführungsmaterial zu infiltrieren. Dazu wird ein geeignetes Infiltrat ausgewählt. Das heißt, ein Material mit einem niedrigeren Schmelzpunkt als das additiv verarbeitete und einer guten Benetzungsfähigkeit zwischen beiden bei hoher Temperatur. Ein Beispiel für diese gute Kombination ist ein Teil aus SS 316L, das mit Bronze infiltriert wird. Dank dieser Eigenschaften schmilzt bei hoher Temperatur in einem Ofen das Infiltrat und nicht das Teil. Da letzteres porös ist und eine gute Benetzbarkeit aufweist, kann das Infiltrat durch Kapillarwirkung in das Bauteil eindringen und alle Lücken zwischen den Pulverkörnern schließen, um schließlich gute mechanische Eigenschaften zu erreichen. Dadurch wird die Schrumpfung wesentlich verringert, und es können größere Teile hergestellt werden. Da die Wärmezufuhr in einem Ofen erfolgt, geschehen das Erwärmen und Kühlen langsam, wodurch die inneren Spannungen minimiert werden. Diese Route ermöglicht viel größere (bis zu 800 mm), massereichere und voluminösere Teile. Die Schwäche ist der „Verbundmaterialaspekt“ (kein einheitliches Material) und die Rauheit ähnlich wie beim Sandguss.

2.1.5 Pulverbettsschmelzen (engl. „Powder Bed Fusion“)

Hier ist es das Ziel, eine Pulverschicht mit einem dünnen Energiestrahle (Laser- oder Elektronenstrahl) selektiv aufzuschmelzen. Wenn sich der Energiepunkt über das Pulver bewegt, entsteht eine geschweißte Bahn. Auf diese Weise können alle Teilbereiche abgedeckt werden. Nach Beendigung einer Schicht bewegt sich die Arbeitsplatte um einen der Schichtdicke (30 – 90 µm) entsprechenden Abstand nach unten, und eine neue Pulverschicht wird mit einem Wischer aufgetragen. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für eine Schicht liegt bei Standardmaschinen zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten (abhängig vom zu schmelzenden Flächenanteil). Der Prozess wird bis zur vollständigen Herstellung der Teile wiederholt.

2.1.5.1 Metallpulverschmelzen mit Laser (engl. „Laser Beam Melting“, LBM)

Abbildung 13: Pulverbettsschmelzen (Laser-Metall-Prinzip)

Aufgrund dieses Prinzips ist die Abkühlung des Schmelzbades sehr hoch (eine Art von lokalem Abschrecken), was bei Metallen zu hohen thermischen Spannungen führt. Ohne Gegenmaßnahmen wird das Teil durch diese Spannungen verformt. Um ein Verdrehen der Teile zu verhindern, müssen sie in einer starren Platte verankert/verwurzelt werden, die starr/dick genug ist, um sich nicht zu verbiegen. Die Verbindung zwischen dem Teil und der Platte ist die „Stützstruktur“, die von der Maschine während des Prozesses zur gleichen Zeit wie das Teil hergestellt wird. Ziel ist es, eine Wegwerfstruktur (die aus dem gleichen Material wie die Teile besteht) zu erzeugen, die stark genug ist, um Verformungen zu vermeiden, aber nach der Spannungsarmglühung mechanisch leicht zu entfernen ist. Diese Wärmebehandlung erfolgt nach der Herstellung. Die Platte mit allen noch auf ihr verankerten Teilen wird für einen Spannungsabbauzyklus in einen klassischen Ofen gestellt.

Aus diesem Schritt heraus bleibt, wenn er gut beherrscht wird, keine Eigenspannung übrig, und das Teil kann ohne Verformung gelöst werden. Bei diesem Schritt muss die Stützstruktur mechanisch entfernt werden, was bei zu großer Anzahl von Stützen Zeit und Geld kostet.

Diese Technologie kann die feinsten Details von AM-Metallteilen mit einer minimalen Wandstärke von etwa 0,2 mm herstellen. Es steht ein breites Materialspektrum zur Verfügung, und die zu erwartenden mechanischen Eigenschaften liegen je nach Oberflächenbeschaffenheit und Bauteildichte grob gesagt zwischen Guss und Schmieden.

Der Nachteil ist die Stützstruktur. Je massiver das Teil ist, desto mehr Stützen werden benötigt, um Verformungen zu vermeiden, insbesondere wenn der Teilabschnitt in der horizontalen Ebene (Schrumpfungsabschnitt) lang ist. Die aktuelle Größe der Baukammer bei Lasertechnik kann bei einer Standardmaschine (SLM 800 von SLM Solutions) 500x280x800 mm erreichen. Es gibt auch einige Sondergrößen, wie z.B. die BETA von GE (ATLAS-Projekt – 1100x1100x300 mm).

2.1.5.2 Elektronenstrahlschmelzen von Metallpulver (EBM)

Wenn die Hitzequelle ein Elektronenstrahl ist, gibt es einige wichtige Unterschiede. Erstens bedeutet ein Elektronenstrahl Vakuumbedingungen. Daher ist die Maschinenstruktur viel robuster als bei der Lasertechnik, die meist unter Argonatmosphäre arbeitet. Vakuum ist auch ein sehr guter thermischer Isolator. Dadurch erreicht die Maschine 700 – 1000 °C innerhalb der Baukammer. Dadurch kommt es während der Fertigung zu nahezu keiner Abkühlung und damit zu fast keiner thermischen Belastung. Daher benötigt dieser Prozess wesentlich weniger Stützstruktur als die Lasertechnik, die üblicherweise bei 200 °C arbeitet. Ihre Hauptaufgabe dabei ist es, die Wärme abzuleiten und nicht, Verzerrungen zu vermeiden. So können voluminösere Teile hergestellt werden, aber das Materialspektrum ist begrenzter (Titan, Co-Cr-Legierungen und Nickellegierungen)

Die Nachteile des Elektronenstrahls sind Sintern des umgebenden Pulvers (durch Vorwärmung bei hoher Temperatur) und schlechtere Oberflächenqualität (Ra 20 – 35 µm) als bei Lasertechnologien. Ein gesintertes Pulver ist viel schwieriger aus den inneren Hohlräumen zu entfernen als ein unbeeinflusstes, das durch einfaches Kippen leicht aus dem Teil ausfließt.

2.1.5.3 Laserschmelzen von Polymerpulver (SLS)

Wenn das Pulverbett auf polymere Materialien wie PA, TPU, PP, PS, ... aufgetragen wird, entfällt der Unterstützungsbedarf. Dies liegt daran, dass die Temperatur in der Kammer etwa 95% des Schmelzpunktes beträgt. Es gibt also keine Kühlung und mithin

keine thermische Belastung. So wenig, dass das die Teile umgebende gesinterte Pulver als Stützstruktur ausreicht. Der direkte Vorteil ist die Tatsache, dass die Teile im Bauvolumen gestapelt werden können, was die Produktivität erhöht. Außerdem ist keine Stützstruktur mit den zu entfernenden Teilen verschweißt. Das Entfernen des das Bauteil umgebenden Sinterpulverkuchens kann jedoch insbesondere in engen Hohlräumen mühsam sein.

Abbildung 14: Prinzip des selektiven Lasersinterns

Außerdem kommt es zu einer beschleunigten Alterung des Ausgangsmaterials durch die hohe Temperatur im Inneren der Maschine während des Prozesses. Ein Beispiel ist eine neue Pulvercharge, in der Regel eine Mischung aus 50% frischen + 50% recycelten Pulvern für PA12. Für TPU ist 20% frisch + 80% recycelt ein besseres Verhältnis. Das ist natürlich ein Kostenfaktor.

Eines der Ziele des Konstrukteurs, der das Pulverbettsschmelzen mit Metallpulvern ausprobiert, ist es, Stützstrukturen überflüssig zu machen, indem er ein Teil ohne nach unten gerichtete horizontale Flächen entwirft (siehe 2.3). Mit anderen Worten, eine „selbsttragende“ Gestaltung, „frei“ von horizontalen Abschnitten.

2.1.6 Pulverauftragsschweißen (engl. „Direct Energy Deposition“)

Dies ist das genaue Gegenteil einer Fräsmaschine. Wo der Bohrer Material aus einem Block entfernt, schweißt die mehrachsige Düse, die auf einem Roboter oder einer CNC-Maschine montiert ist, aufeinanderfolgende Bahnen zusammen, um ein Teil von Grund

auf neu herzustellen, aber auch, um ein bereits vorhandenes zu reparieren oder zu beschichten. Das Ausgangsmaterial kann ein Pulver oder ein Draht aus metallischem oder keramischem Material sein. Grob gesagt ist dies Schmelzabscheidungsmodellierung für Materialien mit hoher Schmelztemperatur.

Abbildung 15: Prinzip des Pulverauftragsschweißens

Ein positiver Punkt ist, dass diese Technologie auf unebenen Oberflächen arbeiten kann, da es keinen Nachbeschichter/Wischer gibt. So können dicke Beschichtungen (von 0,1 mm bis wenige mm) oder 3D-Merkmale auf komplexe Teile aufgebracht / hinzugefügt werden.

Darüber hinaus hat die Verwendung eines Pulverstroms, der durch eine Düse geblasen wird, anstelle eines Wischers, der einen Pulvertankinhalt verteilt, den Vorteil, dass die Materialzusammensetzung geändert werden kann. Einige Ventile können die einzelnen Massenströme aus den verschiedenen Tanks abstimmen, um sie während der Herstellung schrittweise zu mischen. Dies ermöglicht das Zusammenschweißen von Legierungen mit sehr unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten, wie beispielsweise einem Metall und einer Keramik. Dies geschieht durch einen sanften Übergang zwischen beiden, über eine bestimmte Anzahl von Schichten, wodurch die Intensität der resultierenden Spannungen verdünnt wird.

Diese Technologie hat die gleiche Einschränkung wie klassische Fräsmaschinen in Bezug auf die Zugänglichkeit für Werkzeuge. Im Allgemeinen ist der Abstand zwischen der Düse und dem Teil kleiner als 15 mm. Das Ausfüllen einer tiefen Nut oder der Innenseite von Innenhohlräumen kann daher schwierig sein.

Ein weiterer Punkt ist die Entwicklung der thermischen Historie während der Herstellung. Das Teil wird heißer, die Eigenschaften im unteren Bereich unterscheiden sich von denen im oberen Bereich. Je nach Anwendung kann das signifikant sein oder nicht.

Prozessstabilität kann sehr schwer zu erreichen sein, insbesondere bei einem hohen Teil, das aus einer großen Anzahl von Schichten besteht. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum diese Technologie in kommerziellen Angeboten bereits eine Rückkopplungsschleifenregelung auf Basis von Sensormessungen implementiert hat.

2.1.7 Bahnenlaminierung

Dies ist eine weniger verbreitete Technologie bei der AM. Das Ziel ist es, Materialbahnen (Polymer, Metall, Papier,...) zu der gewünschten Form (Abschnitt des zu fertigenden Teils) zu schneiden, dann zu stapeln und zu verbinden. Es handelt sich also um eine Mischung aus subtraktiver und additiver Fertigung.

Dies ist eine billige und saubere Technologie (kein Pulver oder chemischer Dampf in der Luft). Aber im Vergleich zu anderen nicht sehr beliebt.

2.1.8 Zusammenfassung

Um die gute AM-Technologie auszuwählen, muss eine Prioritätsreihenfolge für die verschiedenen Teileanforderungen festgelegt werden. Es ist sehr schwierig, alle Kriterien zu erfüllen, also ist der beste Kompromiss zu wählen. Außerdem ist bei diesem Auswahlschritt nichts einfach. Es ist immer interessanter, mit einem Fachmann über die verschiedenen verfügbaren Lösungen zu diskutieren.

Wenn jedoch ein (sehr grober) Auswahlleitfaden zur Auswahl der zuvor beschriebenen Technologien vorgeschlagen werden muss, könnte dieser wie folgt aussehen, basierend auf der wichtigsten Anforderungsauswahl.

Beste Oberflächenqualität nach Ausführung: Harzbasierte Techniken sind führend. Dann besteht die Wahl zwischen den laserbasierten (Metall oder Polymere).

Herstellung eines sehr massiven/voluminösen Teils: Vermeiden Sie thermische Prozesse mit einer schnellen und starken Abkühlung.

Herstellung eines sehr detailreichen Teils: Laserbasierte Techniken (zuerst Harz, dann Pulver) sind die besten bei solchen Kriterien.

Minimale Nachbearbeitung: Vermeiden Sie Technologien, die Stützstrukturen benötigen. Mit Ausnahme von solchen, die aus in einem anderen Material als dem des Teils selbst befinden; sie können leichter zu entfernen sein.

Herstellung eines Teils von riesigen Dimensionen: Pulverauftragsschweißen oder 3D-Druck mit Infiltration können in Betracht gezogen werden. Oder die Aufteilung des Teils in Unterteile, die wieder zusammengesetzt werden müssen.

Herstellung eines ästhetischen Teils (ohne besonderen mechanischen Zweck): Das Materialstrahlen bietet in diesem Bereich viele Möglichkeiten.

Herstellung eines funktionalen Teils: Wenn Polymer ausreicht, ist dies in der Regel billiger. Daher müssen SLS und FDM berücksichtigt werden. Harzbasierte Techniken sind Methoden der zweiten Wahl (spröder). Mit Metall ist alles gut, aber viel teurer.

Herstellung eines leichten Teils mit zahlreichen inneren Hohlräumen: Vermeiden Sie Techniken mit einem starken Kuchen, der die Teile nach der Herstellung umgibt; es kann an engen Stellen schwierig werden, ihn zu entfernen. Eine gestalterische Anpassung zur Vermeidung von Stützstrukturen ist der Schlüssel dazu.

Herstellung von 100.000 Stück größer als 300 mm pro Jahr: AM ist keine gute Wahl.

Herstellung eines zu einfachen Teils, wie eines voluminösen Würfels: AM ist keine gute Wahl.

2.2 Das Ausgangsmaterial

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, gibt es viele Möglichkeiten, die Additive Fertigung zu nutzen. Das Material kann in sehr unterschiedlichen Konfigurationen verwendet werden (Pulver, Flüssigkeit, Bögen, Draht, Tinte,...), und eines der Hauptanliegen der AM besteht darin, es nach der Fertigstellung des Auftrags zu entfernen.

Insbesondere sintern einige Techniken (selektives Lasersintern – SLS, Elektronenstrahlschmelzen – „Electron Beam Melting“, EBM) das Pulver um das Teil herum aufgrund von heißen Bedingungen. Sintern bedeutet, dass Pulverkörner oberflächlich angeschmolzen werden und so zusammenkleben, als wären sie in allen Kontaktzonen zwischen den Körnern teilweise verschweißt. Dieser Zustand des hitzebeeinflussten Pulvers wird als „Kuchen“ (engl. „cake“) bezeichnet, und die hergestellten Teile befinden sich in diesem Kuchen. Es ist möglich, diesen Block aus gesintertem Pulver von Hand aus der Fertigungskammer zu entnehmen. Die Kohäsion zwischen den Pulverkörnern ist stark genug dafür. Daher ist es ziemlich schwierig, einen solchen Kuchen aus engen inneren Hohlräumen zu entfernen.

Hier sind einige Bilder, die zeigen, wie das Pulver die Teile nach einem Arbeitsgang im SLS-Prozess umgibt und wie schwer es sein kann, übermäßig komplexe Konstruktionen zu reinigen...

Abbildung 16: Entfernung des Ausgangsmaterials am Ende eines SLS-Prozesses

Manchmal ist das einzige Ziel der Entfernung des Ausgangsmaterials nur, das Teil so leicht wie möglich zu machen, aber es kann auch aus Reinigungsgründen in der Medizin oder Luft- und Raumfahrt geschehen, wo während der Lebensdauer des Teils keine Rückstände (Pulverkörner, Harztropfen,...) freigesetzt werden dürfen. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, auf den man sich schon in der Entwurfsphase konzentrieren sollte.

Das offensichtlichste Beispiel ist die Gestaltung eines sehr komplexen (und damit sehr optimierten) Kühlkanals in einem Gießformeinsatz. Ein Konstrukteur kann stundenlang simulieren, um die ideale Form zu finden, um die Wärme nach dem Einspritzschritt optimal abzuführen. Aber wenn er sich nicht um das Ausgangsmaterial gekümmert hat, das während der Herstellung den gesamten Kanal füllt, wird seine wunderbare Gestaltung nicht verwendbar sein und sein teures Teil in den Papierkorb kommen. Denn wenn diese Form aus Metall aus einem Pulver hergestellt wird und der Kanal etwa 1 mm im Durchmesser, aber abgewickelt über 2 Meter lang ist, wie soll es möglich sein, das Metallpulver aus diesem sehr langen und engen Kanal zu entfernen? Dies ist die Grundüberlegung über das Ausgangsmaterial, die in der Entwurfsphase berücksichtigt werden muss: Es geht darum, wie man es anschließend entfernt. Hier sind einige Beispiele, die das Problem „Ausgangsmaterial“ veranschaulichen.

Fertigen wir einen einfachen Würfel, der hohl sein soll, aus Pulver, mit einer Laserschmelztechnologie wie SLS:

Abbildung 17: Ein hohler Würfel als Herstellungsziel

Für die ersten Schichten wird das Pulver über die gesamte Oberfläche verteilt und die gesamte quadratische Fläche des Würfels aufgeschmolzen (rote Linie im Bild unten):

Abbildung 18: Herstellung der ersten Schicht, die gesamte Fläche wird mit dem Laser bearbeitet

Wenn die Mittelzone des Teils erreicht ist, dann werden nur die vertikalen Wände mit dem Laser behandelt, aber das Pulver wird wie immer über die gesamte Oberfläche verteilt:

Abbildung 19: Herstellung der Mittelschichten; Seitenwände werden mit dem Laser bearbeitet

Am Ende wird der gesamte Bereich, wie bei den ersten Schichten, wieder mit dem Laser bearbeitet:

Abbildung 20: Die Verarbeitung der letzten Schichten versiegelt den Würfel

Auf dem letzten Bild (*Abbildung 20*) ist leicht zu erkennen, dass eine große Menge des verwendeten Ausgangsmaterials im Inneren des Würfels eingeschlossen bleibt, da offensichtlich kein Auslass durch die Haut des Würfels eingeplant wurde, um dieses eingeschlossene Material nach der Herstellung zu entfernen. In diesem Fall ging es um Pulver, aber natürlich gilt dies auch für Harze, Bleche, Drähte,... Daher ist es sehr wichtig, sich um dieses Ausgangsmaterial bereits in der Entwurfsphase zu kümmern, sonst wird dieser hohle Würfel viel schwerer sein als erwartet.

Aber es reicht nicht aus, über einen Auslass zur Entfernung des Ausgangsmaterials nachzudenken. Manchmal ist der Auslass zu schmal, oder es ist aufgrund der inneren Konfiguration nicht möglich, alles zu entfernen, oder manchmal ist ein Auslass zwischen Innen- und Außenseite des Teils verboten. Hier sind einige weitere Beispiele, um falsche und bessere Konfigurationen zu veranschaulichen.

Im folgenden Fall (*Abbildung 21*) wurde ein einfaches, kleines Loch eingebaut, um einen zu großen Einfluss auf die Gestaltung zu vermeiden... aber der Techniker wird aus Gründen der Zugänglichkeit viel mehr Zeit benötigen, um das innenliegende Ausgangsmaterial zu entfernen, so dass es schließlich mehr kosten wird. Außerdem eignen sich die scharfen Innenkanten des Würfels sehr gut für bessere Anhaftung des Pulvers in diesen Bereichen, und es wird ein Eisendraht benötigt, um blind das Pulver in diesen Bereichen abzuschaben zu versuchen. Schließlich ist es, wenn der Techniker

Pulver mit einem Staubsauger absaugen oder mit Druckluft ausblasen möchte, sehr schwierig, dies zu tun, da kein anderer Auslass einen Luftstrom durch das Teil zirkulieren lässt, um das Ausgangsmaterial abzuführen. Deshalb ist der zweite Ansatz vielleicht besser als der erste. Eine dritte Idee könnte eine Menge kleinerer Löcher überall auf dem Würfel sein, durch die das Pulver das Teil verlassen konnte, ohne es zu verstopfen.

First thought

Second

Abbildung 21: Änderung der Gestaltung unter Berücksichtigung des Faktors „einfachere Reinigung“

Wenn die innere Form kein „einfaches“ Volumen, sondern eine Art von komplexem Kanal ist, dann wären mehrere Auslässe erforderlich, mit angepasster Form, um die Entfernung zu erleichtern. Wie immer bei der AM ist es das Ziel des Konstrukteurs, die traditionelle Planung zu vergessen und mit den Funktionen des Teils bis zur Gestaltung zu beginnen; dann ist es das Ziel, das Gestaltung an die AM-Anforderungen anzupassen. *Abbildung 22* ist ein Beispiel für einen „funktionsorientierten“ Gestaltungsansatz im Vergleich zu traditionellen Entwürfen:

Abbildung 22: Entwurfsprozess ausgehend von Bauteilfunktionen. Vergleich zwischen traditionellem und AM-Gestaltungsansatz

Traditionell wird Material aus einem Materialblock entfernt. Um einen Block leichter zu machen, wäre es schön, ihn auszuhöhlen. Dies ergibt die traditionelle Gestaltung oben im Bild, sehr schwer nach der AM zu reinigen, wiewohl nicht unmöglich. Weil bei der AM der Ausgangspunkt nicht ein Block, sondern nichts ist, besteht das Ziel darin, es so einfach wie möglich zu machen, indem man versucht, den Hohlraum loszuwerden und etwas Funktionelles und leicht zu Reinigendes zu schaffen, so etwas wie die letzte Gestaltung von *Abbildung 22*.

AM ermöglicht es auch den Konstrukteuren, den Montageschritt zu reduzieren, indem sie einige bewegliche Teile wie Scharniere, Drehachsen oder Federn in eine einzige Gestaltung integrieren und diese Elemente direkt aus der Maschine heraus in einem einzigen Prozess montiert produzieren. Das Geheimnis basiert auf dem Spalt (ca. 0,4 mm, verbunden mit der gewählten Technologie) zwischen den beweglichen Teilen, der klein sein sollte, um eine gleichmäßige und genaue Bewegung zu ermöglichen. Aber natürlich wird eine gewisse Menge an Ausgangsmaterial diesen Spalt füllen. Wenn ein Auslass fehlt, ist es unmöglich, das Scharnier zu entklemmen. Hier einige Beispiele:

Um den Spalt zwischen Außen- und Innenschale zu verringern, empfiehlt es sich, die Außenschale zu perforieren, um verbleibendes Ausgangsmaterial zu entfernen, wie hier unten zu sehen ist.

Single outlet

Abbildung 23: Kugelgelenk mit integrierten Pulverabsaugkanälen im Außenteil

Wenn eine lange Drehachse benötigt wird, um durch einen Block zu fahren, ist es ratsam, über einen variablen Spalt und Zugänglichkeit des Achszentrums nachzudenken, wie unten gezeigt:

Initial design

Abbildung 24: Achskonstruktion mit Pulverabsaugansatz

Natürlich sind die schlimmsten Fälle zur Reinigung des Ausgangsmaterials Wärmetauscher oder große Gitterstrukturen. Einige Vorversuche müssen durchgeführt werden, um die Reinigungsfähigkeit einiger Proben vorher zu testen. Nachfolgend sind einige Beispiele für komplexe, aber reinigungsfähige Teile aufgeführt:

<https://www.3trpd.co.uk/>

<http://www.fit-production.de/>

Abbildung 25: Beispiel für komplexe Teile, die im Inneren erfolgreich gereinigt wurden

Zusammengefasst: Ausgangsmaterial wird überall sein. Erfahrene Techniker können kluge Ideen finden, um es nach dem AM-Vorgang zu entfernen, aber es wird kostspielig und manchmal unmöglich sein. Die beste Lösung, die Kosten und Zeit spart und die Gesamtqualität der Teile verbessert, wird von einem Konstrukteur festgelegt, der diesen Aspekt kennt. Und jede Lösung wird fallbezogen sein.

2.3 Die Stützstruktur

Dies ist das notwendige Übel, das leider bei der AM sehr häufig ist. Es handelt sich um eine leichte Struktur, die einem Gerüst ähnelt, das das Teil während der Fertigung trägt. Es wird zur gleichen Zeit wie die Teile selbst gebaut.

Abbildung 26 zeigt einige Beispiele von Teilen mit gemeinsamer Stützstruktur:

Abbildung 26: Beispiele für den Anteil der Stützstruktur im Verhältnis zum Volumen des eigentlichen Teils

Diese Struktur (in Dunkelrot unten links auf *Abbildung 27*) ist vollständig durch die Positionierung des Teils definiert, bezogen auf seine eigene Gestaltung. Die Stützstrukturen verbinden alle „horizontalen“ Flächen, die vom Boden des Teils sichtbar („nach unten gerichtet“) sind, mit der Arbeitsplatte der Maschine. Diese Platte wird auf *Abbildung 27* als braun/gelbe Ebene dargestellt. Basierend auf einer ersten Positionierung im Fertigungsvolumenraum benötigen die Farbflächen Stützen, da sie als „horizontal“ betrachtet werden. Grob bedeutet das, dass ihr normaler Winkel gegenüber der vertikalen Richtung (Z-Achse der Maschine) unter 30° liegt:

Abbildung 27: Hervorgehoben sind Bereiche, in denen Stützstrukturen benötigt werden, basierend auf der gewählten Teileorientierung

Die 3D-Datei mit den Stützstrukturen kann schnell und automatisch mit einer speziell entwickelten Software erzeugt und dann von der Maschine als Teil behandelt werden. Allerdings ist etwas Fachwissen erforderlich, um die vorgeschlagene Stützstruktur-Konfiguration anzupassen und effizienter zu gestalten, um zukünftige Nachbearbeitungen zu erleichtern und die Prozessstabilität zu gewährleisten.

2.3.1 Warum brauchen wir bei der AM Stützstrukturen?

Diese Stützstruktur hat 3 Hauptrollen:

- Abstützen der Schichten:

Lassen Sie uns mit einem Beispiel beginnen. Wenn das Ziel darin besteht, eine „T“-Form von 150 mm Breite, basierend auf einem flüssigen Material (Harz), herzustellen, bedeutet dies, dass die erste Schicht der Querstange 0,02 mm hoch und 150 mm breit ist. Das ist so dünn, dass der Wischer, wenn er die Flüssigkeitsoberfläche nivelliert, diese sehr schwache Schicht vollständig verformt. Um Verformungen zu vermeiden, dient das aus der ersten Lage gebildete Gerüst als Verstärkungsstruktur auf allen „horizontalen“ Flächen.

**Without
support**

**With
support**

Abbildung 28: Stützstruktur der ersten Ebene

Abbildung 29 ist ein reales Beispiel für speziell zu diesem Zweck verwendete Stützen:

Abbildung 29: Beispiel für reale Stützstrukturen für Teile in einem SLA-Prozess

Abbildung 30 ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn nicht genügend Stützstrukturen unter Überhang/Horizontalen in FDM platziert sind

Abbildung 31: Schlechte Wärmeableitung, die zum Zusammenbruch des Teils führt, da die Stützstruktur fehlt

Abbildung 32 ist ein Beispiel dafür, dass die Oberflächenqualität auch mit der maximalen horizontalen Länge ohne Stützen („überhängende Fläche“) für einen gegebenen Parametersatz verknüpft ist:

Abbildung 32: Auswirkungen der überhängenden Länge auf die Qualität der nach unten gerichteten Oberflächen durch fehlende Stützstruktur, was zu schlechter Wärmeableitung führt.

Wenn der überhängende Bereich klein genug ist, kann der Wärmestrom auf die vertikalen Säulen in der Nähe aufgeteilt werden. Wenn der Bereich größer wird, ist der „Wärmeleitweg“ einfach zu weit, um ihn zu erreichen; es kommt zu Hitzestau und schließlich zu Überhitzung.

In der *Abbildung 33* sieht man ein Beispiel dafür, dass, je näher an der horizontalen Ebene eine Oberfläche ohne Stützstruktur ist, desto schlechter die Oberflächenqualität

durch Überschmelzen und schlechte Wärmeabfuhr wird, besonders beim Pulverbettsschmelzen von Metall.

Abbildung 33: Einfluss der Oberflächenorientierung auf die Oberflächenqualität.

- Vermeidung von Verformungen bei thermischen Prozessen

Die Herstellung eines Teils aus Metallpulver mit einer Hitzequelle bedeutet, dass die ersten Schichten bei der Verarbeitung der folgenden Schichten stark komprimiert werden. Um es sehr grob auszudrücken, sagen wir, dass sich die nächsten Schichten nach der Herstellung natürlich zusammenziehen, weil sie abkühlen, was eine Kompression über alle vorherigen erzeugt. Das bedeutet auch, je länger sich das Teil in der horizontalen Ebene befindet, desto höher die Druckkräfte sind, die der Länge zwischen zwei Punkten, die durch das Schweißgut der aktuellen Schicht gerade verbunden sind, durchaus proportional sind.

Als Beispiel werden auf der *Abbildung 34* zwei verschiedene Schichtkonfigurationen, von oben gesehen, dargestellt. Auf der linken Seite sind die Schweißbereiche recht klein (nicht zu großer lokaler Energieeintrag) und nicht wirklich lang, unabhängig von der Richtung (daher geringe Schrumpfung). Auf der rechten Seite ist es umgekehrt, wo daher viel mehr Eigenspannungen auftreten.

Abbildung 34: Blick von oben auf zwei verschiedene Schichtkonfigurationen. Die linke Konfiguration ist robuster (geringe maximale Länge und Fläche für jede „Insel“). Die rechte Konfiguration ist schlechter.

Diese Druckkräfte neigen dazu, das Teil zu verziehen/verbiegen, wenn nichts unternommen wird. Die Rissbildung/Delaminierung beginnt fast immer an den Außenkanten des Bauteils. Aus diesem Grund werden die Halterungen bei thermischen (insbesondere metallischen) AM-Prozessen, insbesondere an Außenkanten von breiten Teilen, recht robust ausgeführt, mit einer starken Verbindung zwischen dem Teil und der starren Fertigungsplatte. Auf diese Weise verhindert die Platte aufgrund ihrer Festigkeit eine Verformung des Teils während des Prozesses, wenn die Halterungen stark genug sind. Nach der Herstellung und der Entfernung des Pulvers kann eine Wärmebehandlung in einem Ofen durchgeführt werden – wobei die Teile noch auf der Platte angeschweißt sind –, um die inneren Spannungen zu verringern. Nach dieser Nachbearbeitung können die Teile freigegeben werden, ohne sich zu verziehen.

Abbildung 35 zeigt einige Beispiele für Stützstrukturen, die nicht stark genug waren, um den erzeugten Eigenspannungen standzuhalten. Daher brechen sie während der Fertigung und lassen das Teil sich frei verziehen.

Abbildung 35: Delaminierung des Teils während des Prozesses aufgrund einer Stützstruktur, die nicht stark genug ist, um den inneren thermischen Spannungen entgegen zu wirken.

Alle diese Beispiele zeigen die Notwendigkeit, Stützstrukturen zu verwenden, um genaue und qualitativ hochwertige Teile mit den AM-Technologien zu erhalten, die Stützstrukturen erfordern (alle außer 3D-Druck und Lasersintern von Polymeren bei hohen Temperaturen).

2.3.2 Warum wollen wir die Stützstrukturen loswerden?

Natürlich müssen die Stützstrukturen nach der Fertigung entfernt werden, und hier kommt das Problem. Starke Stützstrukturen verhindern Verformungen und verbessern die Fertigungsbedingungen, insbesondere wenn das Teil nicht homogen ist. Aber eine schwache Stützstruktur ist viel einfacher zu entfernen und senkt somit die Gesamtkosten des Teils... Aber der Auftrag wird mit größerer Wahrscheinlichkeit fehlschlagen, besonders bei weniger duktilen Materialien (wie kohlenstoffreichen Stählen) oder weniger wärmeabführenden Materialien (wie Titan).

Bei Polymer-AM-Techniken wie der Materialeextrusion (auch bekannt als Schmelzabscheidungsmodellierung) oder dem Materialstrahlen können einige

Stützstrukturen aufgrund der Möglichkeit der Verwendung von Multi-Materialien einfach über Nacht in Wasser aufgelöst werden. In diesen Fällen bedeutet die Stützstruktur also nur einen zusätzlichen Materialaufwand und keinen Nachbearbeitungsaufwand. Aber bei Metall sind Stützen und Teile aus dem gleichen Material und stark miteinander verschweißt. Die Stützen sind also viel schwieriger zu entfernen. Ein Drehzentrum wird fast immer benötigt, wenn Greifer, Säge, Meißel und Hammer als ungeeignet erachtet werden.

Basierend auf der anfänglichen Gestaltung und der Positionierung können Stützen in sehr schwer zugänglichen Bereichen des Teils, wie z.B. Innenhohlräumen, benötigt werden. Diese Stellen sind unter Umständen mit einem Werkzeug nicht zugänglich, so dass die Stützen dauerhaft dort verbleiben. Manchmal stellt dies ein Problem dar (Gewichtszunahme, Gefahr der Pulverfreisetzung während der Lebensdauer des Teils,...), manchmal nicht (Stützstruktur in die Gestaltung des Teils integriert). Hier ist ein Beispiel, bei dem die Stützstrukturen vor der einzelnen Öffnung verborgen und daher nur sehr schwer zu entfernen sind. Es gibt eine gestalterische Lösung, die untersucht werden muss, um diese Situation zu vermeiden.

Abbildung 36: Beispiel für eine Anpassung der Gestaltung zur Erleichterung der späteren Entfernung der Stützstrukturen

Stützstrukturen müssen oft gut am Bauteil befestigt sein, um Verformungen zu vermeiden. Beim Entfernen ist es durchaus üblich, dass einige Teile der Stützstrukturen auf der Oberfläche verbleiben. Außerdem ist diese Oberfläche nicht immer eben und damit leicht nachbearbeitbar, sondern manchmal sehr komplex, organisch. In diesem Fall ist es schwierig, eine perfekte Qualität solcher Oberflächen zu erzielen.

Abbildung 37: Einfluss der Stützverbindungen auf die Oberflächenqualität im Bereich – 1

Abbildung 38: Einfluss der Stützverbindungen auf die Oberflächenqualität im Bereich – 2

Aus diesem Grund können basierend auf der Teileorientierung verschiedene Lösungen gewählt werden.

Die erste besteht darin, kritische Bereiche nach oben zu legen. Dadurch sind sie im Ausführungszustand genauer und weniger rau. Aber die Oberfläche auf der

gegenüberliegenden Seite bleibt ziemlich schlecht; manchmal kann dies akzeptabel sein.

Andernfalls können kritische Bereiche nachbearbeitet werden, um die Gesamtqualität zu beherrschen. Daher wird eine Überdicke hinzugefügt. Aus diesem Grund können sie nach unten ausgerichtet werden, in Kontakt mit der Stützstruktur. Außerdem wird die Qualität der übrigen Oberflächen besser.

2.3.3 Was können die Konstrukteure tun?

Selbst wenn die Konstrukteure nicht die Stützstruktur der Teile, die sie herstellen wollen, generieren sollen, können sie die Kosten erheblich senken, wenn sie die für die Herstellung eines Teils erforderliche Stützstruktur reduzieren können. Sie müssen „nur“ horizontale, nach unten gerichtete Oberflächen vermeiden, ein selbsttragendes Teil herstellen oder die Stützen in die Gestaltung integrieren, um eine Nachbearbeitung zu vermeiden. Grob gesagt, wird empfohlen, über dem 45°-Winkel im Vergleich zur horizontalen Ebene zu bleiben, wie auf *Abbildung 39* zu sehen. Natürlich gilt: Wenn ein höherer Wert als 45° genommen werden kann, ist das besser für die Oberflächenqualität.

Abbildung 39: Wichtiger Gestaltungstipp bei der AM. Teile so „vertikal“ wie möglich entwerfen.

Hier einige inspirierende Beispiele:

Flaschenöffner – <http://resources.renishaw.com/>

<https://www.imperialmachine.com/>

Abbildung 40: „Vertikale“ Ausführungen, speziell auf die AM abgestimmt, reduzieren den Bedarf an Stützstrukturen

Da eine lange, durchgehende und gerade Linie aus geschweißtem Material viel mehr Spannungen erzeugt als eine kurze, empfiehlt es sich, die größten Längen (>100 mm) in der horizontalen Ebene zu unterteilen (abhängig von der endgültigen Orientierung des Teils). Dies ermöglicht leichtere Stützen, was zu weniger Nachbearbeitung und geringeren Kosten führt.

Abbildung 41: Große horizontale Länge in kürzerem Segment nachziehen, um hohe Spannungen (proportional zur geraden Länge) und somit Verzug zu vermeiden.

Abschließend sei gesagt, dass die am besten geeigneten Modelle für AM in Bezug auf den Aspekt „Stützstrukturen“ diejenigen sind, die überall „dünn“ sind oder in dünne Inseln auf jedem einzelnen horizontalen Abschnitt aufgeteilt sind. Es ist auch einfacher, Teile herzustellen, die in vertikaler Richtung „lang“ sind; sie haben mehr Möglichkeiten zur Selbstunterstützung.

2.4 Die Oberflächenqualität

Die Oberflächenqualität ist mit mehreren Merkmalen verknüpft. Sie kann durch die Morphologie des Ausgangsmaterials (Pulverkörner können auf der Oberfläche haften bleiben, eine Flüssigkeit nicht), aber auch durch Prozessabweichungen (z.B. lokale Überhitzung) oder durch die gewählte Teileorientierung (Einfluss der Stützstruktur) oder natürlich durch die aufbrachte Schichtdicke beeinflusst werden.

2.4.1 Einfluss des Ausgangsmaterials

Bei der Verwendung von Pulver als Ausgangsmaterial ist die Oberflächenrauigkeit in der Regel höher als bei anderen Materialmorphologien. Damit hängt zusammen, wie die Grenzen von Teilen behandelt werden. Bei der Pulverbetttechnologie kann die Verarbeitung durch einen Klebstoff, der die Körner zusammenklebt, oder durch eine Hitzequelle, die sie schmilzt, erfolgen. Aufgrund der Diskontinuität des Ausgangsmaterials ist die Oberfläche selten so scharf wie erwartet. In der folgenden Abbildung ist ein Zoom um den Bereich der Teileoberfläche dargestellt.

Abbildung 42: Auswirkungen von teilweise schmelzhaftenden Pulverkörnern auf die Oberfläche, Erhöhung der Rauheit

Beim Schmelzen/Kleben verbleiben alle teilweise betroffenen Pulverkörner auf der Oberfläche und erzeugen eine Rauheit, die proportional zum verwendeten Korngrößenbereich ist. Der Abstand von Spitze zu Spitze kann je nach Pulvermorphologie und Schichtdicke bis zu 200 μm betragen. Hier sind einige Bilder des tatsächlichen Zustands:

Abbildung 43: Tatsächliche Oberflächenmorphologie beim Pulverbett-Schmelzen von Metallpulvern

Wenn eine Flüssigkeit (wie ein Harz) als Ausgangsmaterial verwendet wird, ist der zuvor beschriebene Effekt natürlich fast nicht vorhanden, und die Oberfläche ist dank der Kontinuität der Flüssigkeit viel glatter. Auf dem Bild unten werden einige Zooms auf die Oberfläche eines Stereolithographieteils durchgeführt. Der „Treppeneffekt“ im Zusammenhang mit den Prozessparametern ist bei dicken Schichten deutlich zu

erkennen. Aber trotzdem ist die Oberfläche sehr glatt, es gibt keine Unregelmäßigkeiten. Deshalb können SLA-Teile auch direkt aus der Maschine transparent sein.

<http://pubs.rsc.org/>

Abbildung 44: Einfluss der Schichtdicke auf die Oberflächenqualität, hauptsächlich verantwortlich für den „Treppeneffekt“

Bei der Harztechnologie mit einer „Tröpfchenabscheidung“ ist sie weniger glänzend. Die Konturlinien sind etwas weniger glatt und eher wie „gestrichelt“, aber dennoch sehr gut in der Qualität im Vergleich zu anderen Prinzipien.

Bei einem Draht, wie bei FDM, ist jede Schichtkontur selbst glatt, aber es gibt eine ziemlich große Rauheit durch die Schichten (siehe *Abbildung 10*). Dies ist vor allem auf die große Mindestschichtdicke von mindestens 0,1 mm zurückzuführen. Hier ist ein

Zoom, der ein Teil in FDM und SLA vergleicht, mit der gleichen Schichtdicke von 0,1 mm in beiden Fällen auf einen kleinen Teil (was für SLA von Vorteil ist und nicht für FDM).

Abbildung 45: Auswirkungen der Wahl der Technologie. Die Schichtdicke ist gleich: FDM auf der linken, SLA auf der rechten Seite

Technologien, die blattförmige Materialien verwenden, haben eine an das Ausgangsmaterial gebundene Oberflächenqualität, die von den Mitteln abhängt, mit denen die Konturen des Blatts geschnitten werden.

2.4.2 Auswirkungen einer Prozessabweichung

Es gibt einige Prozesse, die während der Herstellung recht stabil sind. Zum Beispiel auf der Basis von Harzen (SLA, Materialstrahlen) oder Pulververklebung (3D-Druck). Aber es ist nicht die gleiche Geschichte bei thermischen Prozessen. Dies kann anhand der thermischen Historie verstanden werden.

Die Wärme ist wie eine Flüssigkeit, die von heißen Stellen (z.B. dem Schmelzbad) zu kalten Stellen (z.B. dem Maschinenrahmen, durch die Grundplatte) strömt. Je größer die Temperaturdifferenz, desto schneller geht dies. Und die Wärme fließt auch in Schüttgütern (den Teilen) schneller als durch das Pulver, das aufgrund von Gas zwischen den Körnern wie ein thermischer Isolator wirkt. Basierend auf diesen einfachen

Überlegungen ist es leicht zu verstehen, dass einige Konfigurationen während eines Auftrags Änderungen hervorrufen können:

Wenn der Auftrag aus mehreren kleinen und einem hohen Teil (*Abbildung 46*) besteht, benötigt der Laser mehr Zeit für die Bearbeitung der ersten Schichten als der letzten. Dadurch wird eine Kühlzeit zwischen zwei Schichten des höchsten Teils definiert, die im unteren Bereich länger und im oberen sehr kurz ist. Es entsteht also ein Wärmestau, der zu einer Überhitzung führen kann, und der obere Bereich kann mehr Fehler (kugelförmige Gasporen) aufweisen als der untere. Wenn dies bei mehreren Teilen geschieht, kann es natürlich auch für ein einzelnes Teil mit variablem Querschnitt entlang der Baurichtung gelten.

Abbildung 46: Einfluss der Änderung der Schichtdichte auf die thermische Historie

Abbildung 47: Übergangslinie zwischen langer (unten) und kurzer (oben) Kühlzeit durch Wegfall kleinerer Teile

Aufgrund der Ausrichtung des Teils kann ein Defekt auch wie die bekannte „Schrumpfungslinie“ erscheinen. Dies geschieht, wenn eine Verbindung zwischen zwei getrennten dünnen (= flexiblen) Zweigen besteht, die von unten kommen. Vor der Verbindung erfolgt die Schrumpfung an den „kleinen“ Abschnitten der einzelnen

Abzweigungen, also keine besondere Geometrieabweichung. Aber an der Verbindungsschicht wird der zu schweißende Querschnitt viel größer (die Addition der beiden Abzweigquerschnitte). Daher ist die Schrumpfung größer (proportional zur Länge) und zieht die Zweigspitzen zusammen. Da die Zweige sehr flexibel sind (lang und dünn), biegen sie sich, und es gibt eine lokale geometrische Kontraktion auf dieser Schicht. Die nächsten Schichten werden dieses Phänomen nicht erleiden, da die Verbindung bereits hergestellt wurde. Es bleibt also nur eine horizontale Kontraktionslinie übrig. Die Schritte sind in *Abbildung 48* zusammengefasst.

Abbildung 48: Aufeinander folgende Schritte, die eine „Schrumpfungslinie“ erzeugen

Schließlich kann, wenn eine große Fläche an einem bestimmten Ort bearbeitet wird, sie lokal eine Überdicke des Materials erzeugen, die durch Überhitzung verursacht wird. Andernfalls kann es beim Ausbringen des Pulvers den Nachbeschichter anheben oder etwas beschädigen. Dieses Ereignis führt zu einer dickeren Pulverschicht, die stark schmelzen kann. Dies ist später an dem Teil zu sehen. Es sieht aus wie eine Schrumpfungslinie, ist aber auf schlechte Pulververteilung zurückzuführen.

Abbildung 49: Sichtbare Linie durch lokale, nicht homogene Pulververteilung, was zu schlechter Schmelzqualität führt

2.4.3 Einfluss der Schichtdicke

Natürlich ist die Schichtdicke größer, die Oberfläche rauer... aber auch der Prozess schneller. Daher muss ein Kompromiss zwischen der endgültigen Qualität und dem Kosten- und Zeitaspekt gewählt werden. Hier sind einige Beispiele für die gleiche Technologie mit unterschiedlichen Schichtdicken:

Abbildung 50: Einfluss der Schichtdicke auf die Oberflächenqualität... und die Fertigungszeit

Sinkt die Schichtdicke unter $80\ \mu\text{m}$, ist der „Treppeneffekt“ für die Oberflächenqualität tendenziell weniger wichtig als z.B. die Pulverkorngröße. Bei einer Technologie mit großen Pulverkörnern ist es daher nicht empfehlenswert, zur Verbesserung der Oberflächenqualität eine kleinere Schichtdicke zu verwenden.

Darüber hinaus wird der „Treppeneffekt“ auf „fast horizontalen“ Flächen deutlicher. Dies hat natürlich geometrische Gründe.

<http://3dpirkanmaa.fi>

Abbildung 51: Bereich, in dem der Treppeneffekt basierend auf der Teilegeometrie auftritt

2.4.4 Was ist bei der Gestaltung hinsichtlich der Oberflächenqualität zu tun?

Bei einer hitzequellenbasierten Maschine kann der Abstand zwischen der Oberseite des höchsten Agglomerats und der Unterseite des tiefsten Tals hinsichtlich der Oberflächenrauigkeit etwa 0,2 mm betragen, wobei der Pulverbereich zwischen 20 und 60 μm liegt. Das heißt, wenn eine Nachbearbeitung durchgeführt wird, um eine Hochglanzpolitur (porenfrei) auf der Oberfläche zu haben, dann muss eine ca. 0,2 mm dicke Haut in einem Nachbearbeitungsprozess (spangebende Bearbeitung, Tribo-Finishing, elektrochemisches Polieren,...) entfernt werden. Daher sollte diese Überdicke in die Gestaltung integriert werden, wenn die Eigenschaft „keine Poren auf der Oberfläche erlaubt“ für die angestrebte Anwendung wichtig ist.

Aber vielleicht erfordern nicht alle Oberflächen des Teils eine solche Nachbearbeitung. Der erste Schritt besteht also darin, die für jede einzelne Oberfläche erforderliche Qualität neu zu definieren. Manchmal wurden in der Vergangenheit Toleranzen festgelegt, wenn nur wenig Wissen vorhanden war, mit einem sehr großen Sicherheitsfaktor. Auch sie wurden aus Sicherheitsgründen seitdem nie revidiert. Wenn diese Toleranzen gelockert werden können, dann ist weniger Nachbearbeitung erforderlich, und das Teil wird billiger.

In der Regel wird die Abnahme der Ausführungsqualität für das gesamte Teil für eine bestimmte AM-Technologie und eine Nachbearbeitung (spangebende Bearbeitung) der wenigen kritischen Bereiche, in denen eine Abdichtung oder eine Verbindung mit einem anderen Teil erforderlich ist, durchgeführt.

Um mögliche Prozessabweichungen zu vermeiden, ist es das Ziel, dazu beizutragen, dass jeder Abschnitt den gleichen zu verarbeitenden Bereich hat und so homogen wie möglich ist. Einfach zu sagen, schwerer zu tun.

Die einzige Möglichkeit, den „Treppeneffekt“ zu bewältigen, ohne Maschinenparameter und Gestaltung zu berühren, besteht natürlich darin, die Ausrichtung des Teils zu ändern, die Rauheit auf eine andere Stelle auf dem Teil zu übertragen.

2.5 Die Genauigkeit

Genauigkeit ist auch bei der AM ein großes Thema. Bei der Herstellung treten viele Phänomene auf, die Verzerrungen (Schrumpfung durch Abkühlung oder Polymerisation, innere Spannungen, die eine Delaminierung verursachen, Lasereintritt in das Bett,...) oder schlechte Oberflächenqualität (große Rauheit) hervorrufen können, wie in den vorherigen Abschnitten erläutert. In Anbetracht dessen ist es wirklich schwierig, eine

geometrische Genauigkeit von besser als 0,1% bei der genauesten Standardtechnologie zu gewährleisten, unabhängig von der Bauteilform. Normalerweise ist es klüger, eine Genauigkeit von 0,2 % in Betracht zu ziehen. Das bedeutet, dass ein Teil mit einem Maß von 100 mm mit einer Länge von $100 \pm 0,2$ mm gebaut wird. Diese Toleranzen sind korrekt, wenn alles gut geht. Tritt jedoch irgendein Problem auf (z.B. Stützenablösung durch zu hohe Eigenspannungen), kann eine lokale Verformung einen höheren Wert erreichen...

Aus diesem Grund kann ein Konstrukteur in kritischen Bereichen eine Überdicke hinzufügen, die anschließend bearbeitet wird, um die endgültigen Toleranzen zu erreichen. Aber das erhöht die Kosten, besonders wenn das Teil alles andere als geometrisch/kubisch ist. Außerdem ist es bei organischen/optimierten Formen viel schwieriger, sie in einer Fräsmaschine zu befestigen (keine ebene Fläche) oder einen Bezugsrahmen für die Koordinaten festzulegen.

Natürlich kann ein Konstrukteur zur Unterstützung der Nachbearbeitungsschritte einige temporäre Funktionen hinzufügen, um das Teil einfacher zu befestigen, und auch Verstärkungen hinzufügen, um mögliche Vibrationen zu vermeiden, die bei der spangebenden Bearbeitung von „langen und dünnen“ Strukturen auftreten können, wie sie für die AM typisch sind.

Deshalb tauchte erst kürzlich eine andere Art von Werkzeug auf dem Markt auf, nämlich eine Software zur Simulation thermischer Prozesse bei der AM. Die verschiedenen verfügbaren kommerziellen Lösungen machen die Rechenzeit nun sehr vernünftig (zwischen 1 und 10 Stunden für 200 mm hohe organische Satellitenantennen). Aus dieser Berechnung können die mechanischen Verformungen und die thermische Historie (im Wesentlichen die mechanischen Eigenschaften) beurteilt werden. Diese Art der komplexen Berechnung vermeidet den Start eines Auftrags, der nach drei Tagen Fertigung wegen unerwarteter Delaminierung der Stützstrukturen scheitern könnte.

Mit diesem Werkzeug in der Hand kann ein Konstrukteur recht schnell (basierend auf der gewünschten Kalkulationsgenauigkeit) überprüfen, ob sein endgültiger Entwurf „prozesssicher“ ist oder nicht, und ihn vielleicht korrigieren, wenn dies nicht der Fall ist. Das kann viel Zeit und Geld sparen, wenn man bedenkt, dass ein Teil dieser Größe aus Titan leicht bis zu € 3000 kosten kann.

Darüber hinaus kann diese Software ein kompensiertes Modell der Gestaltung vorschlagen, das Verzerrungen antizipiert. Das bedeutet, dass die Verzerrungen, die bei

der Herstellung auftreten, das kompensierte Modell so biegen, dass es scheinbar der erwarteten ursprünglichen Gestaltung entspricht.

Dieses Instrument kann Herstellern und Konstrukteuren helfen, die erwartete Endgenauigkeit zu erreichen.

Die Kosten für diese Software liegen derzeit bei € 12.000–15.000 pro Jahr

2.6 Zeitaspekte

Die Stärke der Additiven Fertigung liegt darin, ein kleines Volumen (300x300x400 mm) in im Vergleich zu anderen Technologien relativ kurzer Zeit (ca. 4 Tage – 30" bis 1' 30" pro Schicht) herzustellen, und zwar vom Entwurf an, nur ausgehend von einer endgültigen CAD-Datei und einem Stück Ausgangsmaterial.

Eine Zeit von weniger als vier Tagen, um mehrere verschiedene und komplexe Teile herzustellen, ist bei der spangebenden Bearbeitung oder beim Spritzguss unschlagbar. Im Rahmen kleiner oder kleinster Serien, mit einem sehr kurzen Zeitfenster, ist dies also interessant, insbesondere für den Markt für kundenspezifische Produkte. Dieser Zeitgewinn ist für einige Unternehmen bereits eine Gewinnquelle, was die Kosten von AM-Teilen akzeptabler macht.

Manchmal wird AM auch verwendet, um nicht die Endteile herzustellen, sondern um in der Produktentwicklungsphase schnell zu iterieren, um die optimale Form für die Produktion im Spritzguss zu finden. Durch die schnelle Iteration des ersten Entwurfs mit realen, greifbaren Versionen können einige Fehler frühzeitig vermieden werden. Dies stellt auch einen Zeitgewinn dar.

Natürlich ist ein Zeitrahmen von vier Tagen zur Herstellung von zwei Eimern völlig inakzeptabel. Deshalb wird derlei immer noch im Spritzguss hergestellt, wie viele andere konventionelle Teile/Formen.

Die Entwurfsschritte können auch ein zeitaufwendiger Punkt sein. Da die AM nur dann wirtschaftlich interessant ist, wenn das Teil „speziell“ oder besonders effizient im Vergleich zu einer traditionellen Gestaltung ist, ist der Gestaltungsschritt der wichtigste. Und die Gestaltung des „effizientesten Teils“ erfordert unterschiedliche Software und viel Prozesswissen.

Es ist wichtig zu wissen, wann man sich für AM und wann für etwas anderes entscheidet.

3 Auswirkungen auf die Gestaltung

Das Verfahren zur Gestaltung für einen AM-Prozess sollte fast immer gleich aussehen, unabhängig von der Technologie am Anfang. Der erste Schritt besteht immer darin, die Funktionen des Bauteils zu definieren und zu bestimmen, wie weit die umgebenden Elemente integriert werden können, um Montageaufwand zu vermeiden. Die Funktionen könnten ein Kanal sein, um eine Flüssigkeit von einem Punkt zum anderen zu befördern, ein Befestigungspunkt für eine Schraube oder eine Achse, ein Scharnier irgendwo, eine starke Verbindung zwischen mehreren Punkten, um den Abstand zwischen ihnen konstant zu halten,... Das Ziel ist es, zunächst eine klare 3D-Karte dieser Funktionen zu erhalten. Hier ist ein Beispiel für ein Teil mit einer strukturellen Rolle (Verankerungspunkte), durch das einige Flüssigkeiten (A & B) durch Rohre gelangen müssen und in das auch ein Luftkanal integriert werden sollte:

Abbildung 52: Definition der 3D-Karte der Teilefunktionen

Der verfügbare Platz/Volumen (in roter Schraffur auf dem vorherigen Bild) wird durch umgebende Elemente definiert. Ein erster Entwurf eines Teils, das alle anfänglichen Funktionen erfüllt, kann vorgeschlagen werden, basierend auf Anforderungen minimalen mechanischen Widerstands.

Abbildung 53: Erster vereinfachter Gestaltungsvorschlag

Der nächste Schritt ist die Optimierung hinsichtlich der Aspekte „selbsttragend“ (zur Vermeidung von Stützstrukturen), „leicht zu reinigen“ und „Nachbearbeitung“.

In Bezug auf den selbsttragenden Aufbau kann die Anpassung der Teileausrichtung manchmal schon die Anzahl der benötigten Stützen verändern:

Abbildung 54: Gleiche Gestaltung, aber unterschiedliche Ausrichtung kann die Anzahl der benötigten Stützen und damit das Ausmaß der Nachbearbeitung ändern.

Meistens sollte jedoch eine lokale Entwurfsänderung untersucht werden, um die Stützstruktur für eine gewählte Ausrichtung zu integrieren.

Abbildung 55: Anpassung der Gestaltung an die gewählte Ausrichtung, um das Ausmaß der Nachbearbeitung zu reduzieren.

4 Schlussfolgerungen

Die AM kann nicht alle Teile herstellen. Das erste Ziel ist es, die aussichtsreichsten auszuwählen oder die konventionelleren mit einem hohen Freiheitsgrad neu zu gestalten.

Danach muss ein vereinfachender Schritt bis zu den ersten Funktionen des Teils untersucht werden.

Basierend auf diesen Ergebnissen kann die Ausrichtung des Teils in der Maschine gewählt werden, um es höher als breiter zu haben, aus den in diesem Dokument beschriebenen physikalischen Gründen.

Sobald die Ausrichtung des Teils gewählt ist, kann das Material hinzugefügt werden, um die verschiedenen Elemente auf die effizienteste Weise zu verbinden, vor allem dank der topologischen Optimierung.

Diese erste Gestaltung kann dann optimiert werden, um Bereiche von Horizontalabschnitten zu verkleinern/teilen (zur Reduzierung des Wärmeeintrags und der entsprechenden Eigenspannungen) und auch die Oberflächenorientierung zu überprüfen (um Stützen so weit wie möglich zu vermeiden)

Anschließend kann eine Finite-Elemente-Analyse durchgeführt werden, um die Robustheit des Teils für den angewandten Lastfall sicherzustellen.

Zwischen den verschiedenen Schritten können einige Iterationen durchgeführt werden, um die optimale Teileeffizienz für die Herstellbarkeit und den Einsatz zu erreichen.